

instrumentum

Bulletin du Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées de l'Antiquité à l'époque moderne

Abonnement, commandes de bulletin(s) / *Subscription, bulletins ordering* :

Nicole NADEAU instrumentum@free.fr

Rédaction du bulletin / *editorial staff of the bulletin* :

Isabelle BERTRAND musees@chauvigny-patrimoine.fr

Instrumentum / Musées de Chauvigny 3, rue Saint-Pierre B.P. 90064 FR-86300 CHAUVIGNY

n° 52 déc. 2020

Editorial

2020 s'achève, une année éprouvante pour les corps et les esprits ; une année au cours de laquelle la recherche a dû s'adapter à de nouvelles conditions, avec des déplacements et des rencontres réduits, voire annulés. Dans ce contexte si particulier, nous sommes heureux de vous livrer ce cinquante-deuxième numéro de la revue *Instrumentum* qui comprend un dossier sur le thème des jeux dans l'Antiquité composé de quatre articles écrits par de jeunes chercheurs travaillant dans le cadre du projet européen *Locus Ludi*, dirigé par Véronique Dasen de l'université de Fribourg. La rencontre avec cette dernière et le groupe qu'elle anime est un des événements positifs survenus à la faveur du confinement du printemps dernier ! Nous espérons que cette collaboration continuera sous cette forme ou sous une autre, afin de suivre les travaux menés sur un sujet si intéressant.

Au cours des prochains mois, l'association *Instrumentum* devra organiser son Assemblée Générale et vous serez conviés à vous prononcer, via un vote en ligne, sur les bilans d'activité et financier 2017-2020. À cette occasion seront renouvelés les mandats des membres du bureau et des vice-présidents.

Déjà, nous pouvons évoquer quelques actions de ces trois années passées, comme la tenue les 14-16 juin 2017 des Rencontres internationales sur *Les modes de transports dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Mobiliers d'équipement et d'entretien des véhicules terrestres, fluviaux et maritimes* au Musée départemental de l'Arles antique (FR), dont l'organisation a été pilotée par Stéphanie Raux, ex-VP France, laquelle prépare actuellement la publication des actes. Les 12-14 juin 2019, *Instrumentum* co-organisait à Londres, avec le *Roman Finds Group*, le *Finds Research Group* et le *King's College*, le colloque *Hoarding and deposition in Europe from later prehistory to the medieval period – finds in context* grâce notamment à Emma Durham, notre VP Great-Britain. Ce fut l'occasion d'assurer de notre soutien nos collègues anglais alors que leur pays allait prendre la voie de l'isolement institutionnel, bien éloignée de celle prônée par nos disciplines et nécessaire à leur épanouissement. La publication des contributions à ces journées est également en cours de préparation.

À chaque numéro de la revue, la secrétaire chargée de sa coordination se pose la même question : saura-t-il répondre aux attentes des abonnés ? Comme dans toutes réalisations scientifiques collectives de ce genre, les choix et les idées émises sont discutables et les informations relayées ne sont pas exhaustives, pour autant leur publication en fixe l'existence dans un environnement si foisonnant et si mouvant, au sein duquel perdre le fil serait si facile...

Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes / Take care of yourself and Merry Christmas.

Isabelle BERTRAND, Secrétaire, chargée du bulletin /
Secretary, editor of the biannual magazine

Sommaire/Contents

p. 2 – Bibliographie/Bibliography
Instrumentum 52

Articles

p. 12 – Boucle de type *Viminacium* à Sauvian (FR, Hérault)

p. 19 – Zwei Hemmoorer Eimer aus dem vicus von Mittelstrimmig

p. 21 – La datation probabiliste pondérée

Dossier : *Locus Ludi*

Les dés atypiques

p. 26 – Irregular dice from Northern Greece

p. 30 – Sur quelques pièces problématiques étrusques en os et en ivoire

p. 33 – Alcuni dadi 'particolari' da Pompei. Dall'evidenza materiale alla cultura ludica

p. 35 – Les dés pleins cubiques et parallélépipédiques en os de Gaule romaine. De leur production à l'art de les manipuler

Colloques/Colloquiums

p. 25 – Colloquia Anatolica et Aegaea

Congressus internationales Smyrnenses XI

p. 48 – The 25th LIMES Congress

Exposition/Exhibition

p. 18 – Boire avec les dieux / Drinking with the Gods

p. 25 – Diplômes universitaires/ University Diplomas

p. 48 – *Instrumentum*

Organigramme – Comité de lecture

Prochains dossiers thématiques / Next special topics

Date limite / Deadline :
le 1^{er} mars / March the 1st

Juin 2021 / June 2021

Le travail des alliages à base de cuivre (âges du Fer - haut Moyen Âge) (ateliers, productions, creusets, moules, analyses, ...) / *Copper alloy working (Iron Ages - Early Middle Ages) (workshops, products, crucibles, moulds, analysis, ...)*

Juin 2022 / June 2022

Artisanat du bois et artefacts aux époques romaine et médiévale (outillage, marques, essences, commerce, ...) / *Wooden artefacts and wood craft in Roman and medieval times (tools, stamps, species, trade, ...)*

Alcuni dati 'particolari' da Pompei

Dall'evidenza materiale alla cultura ludica

A. Pace

Pompei e il progetto *Locus Ludi* (European Research Council no 741520)

Il presente contributo s'inserisce in una più ampia indagine, condotta da chi scrive, sulla cultura ludica di Pompei, nell'ambito del progetto *Locus Ludi* – European Research Council (ERC) – guidato dalla professoressa Véronique Dasen, dell'Università di Friburgo (CH) ⁽¹⁾.

L'obiettivo ultimo della ricerca consiste, previa l'analisi complessiva delle evidenze archeologiche a disposizione, nella ricostruzione di una topografia del gioco della città antica, per meglio comprendere quale valore culturale abbiano avuto le pratiche lusive nella vita dei suoi abitanti (Pace cs a).

In questa sede si vuole però concentrare l'attenzione su alcuni oggetti peculiari la cui analisi consente di avanzare delle osservazioni che superino il mero dato tipologico.

Il set ludico dalla struttura I.13.3 di Pompei

Il contesto in oggetto è una struttura collocata al n. 3 della Regio I, Insula 13 (Fig. 1); si tratta di una casa piuttosto modesta, verosimilmente a due piani e con una parte dedicata ad attività commerciale, dalla quale provengono però dei dati interessanti. Gli abitanti, o i frequentatori, di questo edificio sembrano essere stati particolarmente dediti al gioco, come dimostrano i numerosi manufatti qui scoperti. Purtroppo, non sono disponibili informazioni più dettagliate riguardanti le circostanze della scoperta e, soprattutto, non è possibile ricostruire con precisione da che area della costruzione provengano gli oggetti, se da quella abitativa o piuttosto dalla parte a destinazione commerciale ⁽²⁾.

Comunque sia, dovendo fare di necessità virtù, sembra possibile stabilire che gli scavatori abbiano rinvenuto due distinti set da gioco; questo può essere affermato in base ai numeri d'inventario. Un primo nucleo sarebbe costituito da 4 dadi in osso (inv. 11651A); un secondo sarebbe invece formato da due dadi in osso (inv. 11570) e due pedine in osso (inv. 11571F).

Lo iato di ben 80 numeri d'inventario tra i due raggruppamenti suggerisce infatti di scartare l'ipotesi di un'unica scoperta, e di riconoscerne, piuttosto, due differenti, effettuate tra loro a una certa distanza di tempo (e probabilmente di spazio?).

Si vuole, in questa sede, dedicarsi all'analisi dei due dadi in osso, facenti parte del secondo set da gioco (inv. 11570), per la peculiare disposizione delle loro serie numeriche. A differenza dei dadi cubici 'canonici' – nei quali di norma i numeri, da 1 a 6, sono disposti in maniera tale da ottenere sempre 7, sommando le cifre sulle facce opposte ⁽³⁾ – nel nostro caso compaiono solo i numeri 4, 5 e 6

Fig. 1 — La casa al n. 3 della Regio I, Insula 13 (elaborazione dell'autore ottenuta mediante QGIS).

collocati tra loro specularmente sui lati contrapposti. Questa soluzione, un *unicum* per Pompei, non è invece una novità assoluta per quanto riguarda il mondo romano ⁽⁴⁾, sebbene rappresenti una soluzione assolutamente eccentrica nel panorama della classe.

È difficile stabilire il perché sia stata adottata una così singolare disposizione; certamente è da escludere un 'errore di produzione' data la compresenza di due esemplari simili nello stesso contesto, caratterizzati dalla medesima disposizione numerica e dalla stessa tecnica produttiva

Fig. 2 — Due dadi in osso dalla casa al n. 3 della Regio I, Insula 13 (elaborazione dell'autore, su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo-Soprintendenza Pompei).

(con occhi di dado resi a punto centrale e conferenza coassiale). Pare più probabile che i 'nostri' due dadi fossero stati realizzati *ad hoc* per essere funzionali a una qualche specifica dinamica di gioco. Sorge di conseguenza la domanda: che tipo di gioco? Per rispondere è necessario analizzare i materiali rinvenuti nel loro complesso:

1. Dado in osso (inv. 11570). Scheggiature e abrasioni diffuse; superficie parzialmente brunita per esposizione al calore. Dimensione: 1,2 x 1,2 x 1,1 cm. Occhi di dado costituiti da incisione a punto centrale e circonferenza coassiale. Serie numerica: 5-6-5-6-4-4 (4, 5, 6 ripetuti sulle facce opposte) (Fig. 2a).

2. Dado in osso (inv. 11570). Scheggiature e abrasioni diffuse; superficie parzialmente brunita per esposizione al calore. Dimensione: 1,2 x 1,3 x 1,2 cm. Occhi di dado costituiti da incisione a punto centrale e circonferenza coassiale. Serie numerica: 5-6-5-6-4-4 (4, 5, 6 ripetuti sulle facce opposte) (Fig. 2b).

3. Pedina circolare in osso (inv. 11571F). Abrasioni; fessurazioni. Dimensioni: Ø: 1,6 cm; spessore: 0,6 cm. Profilo piano-convesso. Sulla superficie superiore piccolo foro centrale. Superficie inferiore liscia con incisioni parallele (Fig. 3a).

4. Pedina circolare in osso (inv. 11571F). Abrasioni. Fessurazioni. Dimensioni: Ø: 1,6 cm; spessore: 0,6 cm. Profilo piano-convesso. Sulla superficie superiore due incisioni parallele intersecate da una perpendicolare. Superficie inferiore liscia con due incisioni tra loro intersecanti a formare una "X"⁽⁵⁾ (Fig. 3b).

Significativamente, insieme a questi oggetti sono state trovate anche 3 semisfere in vetro di vario colore e grandezza (inv. 11571B) (Fig. 3c-e); molto si è scritto su questa tipologia di oggetti, davvero comune a Pompei, soprattutto a proposito della loro funzione. Generalmente vengono interpretate come pedine da gioco (Varone 2003; Allison 2004, 76; Allison 2006, 24-25; Castiglione Morelli 2015, 351; Cool 2016, 157-158; Morsiani 2017); sebbene il loro valore ludico non sia sempre dimostrabile, in questo caso la loro funzione di pedine sembra confermata dall'associazione con altri strumenti da gioco (Pace cs b; Pace cs c).

Dall'evidenza materiale alla cultura ludica

Vista l'associazione tra dadi e pedine si potrebbe ipotizzare che l'insieme degli oggetti costituisca un set per il *Ludus Duodecim Scripta* (o *Ludus Duodecim Scriptorum*), una pratica ludica certamente conosciuta a Pompei, come testimoniato da alcuni affreschi rinvenuti in diverse *cauponae* cittadine (Giacobello 2015a, 40); per poter iniziare una partita era necessario disporre di 2 dadi, 15 pedine (per ciascun giocatore) e naturalmente di una *tabula lusoria* (Schädler 2019, 128). La mancata attestazione di quest'ultima non desta stupore, tanto più se letta sul più ampio orizzonte pompeiano dove non è conosciuto alcun esemplare; più problematica risulta la questione delle pedine sia dal punto di vista tipologico, che numerico.

Recenti analisi sulla cultura materiale cittadina hanno evidenziato come sia necessario evitare approcci eccessivamente 'modernistici', aspettandosi di trovare a Pompei set ludici di formato 'standard' come se si trattasse di giochi da tavolo

Fig. 3 — Due pedine in osso dalla casa al n. 3 della Regio I, Insula 13 (elaborazione dell'autore, su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo-Soprintendenza Pompei).

della nostra epoca (Pace cs b; Pace cs c). Ci si trova spesso, al contrario, davanti a una situazione molto fluida, che può talvolta lasciare interdetto lo studioso. Altri rinvenimenti dimostrano infatti come in città ci fosse una certa disinvoltura nel coinvolgere nelle pratiche lusorie i più disparati manufatti, talvolta caratterizzati da un uso primario non ludico. Non sorprende dunque di trovare associate tra loro pedine di morfologia e materiale diverso (2 in osso e 3 in vetro); questa situazione potrebbe suggerire anche la giusta chiave di lettura per spiegare il perché siano conservati esemplari non bastevoli a comporre un set completo. Anche in altri casi è infatti attestata la presenza, insieme a pedine di tipo 'tradizionale', anche di altre tipologie d'oggetti che possiamo definire di 'fortuna'; dei semplici ciottoli o ritagli ceramici che andavano a completare il corredo ludico a disposizione dei due contendenti (Pace cs b; Pace cs c).

È dunque verosimile spiegare l'incompletezza del set da gioco presentato in questa sede ipotizzando che parte di esso non sia stato documentato al momento della scoperta, o semplicemente non riconosciuto come coerente con il resto del materiale rinvenuto perché costituito da elementi non univocamente riconducibili alla sfera ludica; naturalmente un'altra via percorribile, ma forse più rischiosa, non avendo a sostegno alcun tipo di testimonianza, sarebbe quello di postulare l'esistenza di un gioco diverso (comunque non ricordato dalle fonti) o di una variante locale del *Ludus Duodecim Scripta* con

regole differenti e le relative modifiche anche dal punto di vista materiale.

Tornando all'ipotesi più verosimile, si sia trattato cioè del *Ludus Duodecim Scripta* 'canonico', resta comunque da spiegare il perché i due dadi in osso non presentano la normale numerazione, ma solo la ripetizione del 4, del 5 e del 6.

Questa situazione potrebbe avere a che fare proprio con la meccanica di gioco del *Ludus Duodecim Scripta* (Schädler 1995; Purcell 2007; Schädler 2013; Torre 2015, 19); infatti, per portare a termine una partita era necessario avere a disposizione un ampio lasso di tempo. Il *Duodecim Scripta* prendeva infatti il nome dalla peculiare conformazione della *tabula* necessaria per praticarlo, che era divisa in 3 ordini di 12 caselle (divise in due segmenti di 6) per un totale di 36; molto spesso, almeno negli esemplari in pietra che si sono conservati, le singole caselle erano interessate dalla presenza di lettere che formavano sei parole (*scripta*) di sei lettere ciascuna (esagrammi) ed esprimevano delle frasi-sentenze dai toni scherzosi (spesso verso i giocatori stessi) (Ferrua 2001; Lambrugo 2015, 26-27).

Per completare una partita al *Duodecim Scripta* era necessario che uno dei due sfidanti portasse le sue 15 pedine al di fuori della *tabula*, avendole fatte passare attraverso tutte e 36 le caselle, ma solo dopo averle radunate nelle ultime 6 caselle; si tratta dunque di un'attività che richiedeva diverso tempo.

Si potrebbe dunque ipotizzare che la peculiare sistemazione numerica dei due dadi sia stata adottata per velocizzare le dinamiche di gioco, limitando al massimo la possibilità di ottenere un punteggio basso, che ne avrebbe conseguentemente dilatato la durata.

Che questa possa essere una spiegazione verosimile è indicato anche dal successivo sviluppo del *Ludus Duodecim Scripta*, poi divenuto *Alea* (=dado) in epoca tardo-antica (Vespa 2019, 124); le regole rimasero le stesse, ma come dice anche il cambiamento onomastico, la componente aleatoria ebbe un ruolo sempre più preponderante, con l'introduzione di un ulteriore dado per ciascun lancio (portandone così il numero da due a tre).

Concludendo, i due dadi con numerazione 'particolare' rinvenuti a Pompei potrebbero rappresentare una spia di un cambiamento già in atto nella meccanica di gioco, in vista di un sempre più marcato 'snellimento' delle tempistiche. Non è possibile stabilire se l'evidenza pompeiana rappresenti la scelta di un giocatore particolarmente impaziente o rappresenti piuttosto un prodromo del successivo mutamento del *Ludus Duodecim Scripta* in *Alea*. In tal caso, sarebbe intrigante cogliere nella cultura materiale di Pompei, dunque entro il 79 d.C., l'avvio di cambiamenti che si sarebbero stabilmente affermati lungo un arco evolutivo di lungo periodo e diventati poi norma definitivamente solo con l'età tardo-antica.

Alessandro PACE,
postdoc researcher ERC *Locus Ludi*
Università di Fribourg-CH
alessandro.pace1982@gmail.com

Note:

(1) This research is part of the ERC Advanced project *Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity* based at the University of Fribourg (PI Véronique Dasen). This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement no 741520) <https://locusludi.ch>

(2) Gli oggetti conservati in magazzino non sono infatti ricordati nel giornale di scavo del 1955, anno della loro scoperta.

(3) Sui dadi e sulla loro documentazione si veda Béal 1983, 349-354; Poplin 2004-2005; Feugère 2013; Giacobello 2015b; de Voogt, Eerkens 2018, 99-101; Manniez 2019.

(4) Altri tre dadi con serie numerica simile alla nostra sono attestati, a conoscenza di scrive, nel mondo romano; uno proviene da Vaison-la-Romaine (si veda il contributo di Thomas Daniaux in questo stesso fascicolo), un secondo da *Brigetio* (odierna Komárom, in Ungheria; si veda Borhy 2002) e un terzo, ancora inedito, da Ponte Gardena, Provincia di Bolzano (si ringrazia per questa informazione la dott.ssa Chiara Bianchi).

(5) Per la presenza di una "X" incisa sulla faccia inferiore si confronti con alcune pedine in osso provenienti dalla *civitas* di *Venta Icenorum* (attuale Caistor St Edmund, Norfolk, UK); si veda Harlow 2019, p. 9, figg. 9, 10a.

Bibliografia:

Allison 2004 : P. Allison, *Pompeian Households. An analysis of the Material Culture*. Los Angeles 2004.

Allison 2006 : P. Allison, *The Insula of Menander in Pompeii. Vol. 3, The Finds, a contextual study*. Oxford 2006.

Béal 1983 : J.-C. Béal, *Catalogue des objets de tabletterie du Musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon* (Centre d'études romaines et gallo-romaines de l'Université Jean Moulin, Lyon III, Nouvelle série n° 1), Lyon 1983.

Borhy 2002 : L. Borhy, *Alea falsa est? Gedanken zu einem trügerischen würfel aus Brigetio*. In : K. Kuzmová, K. Pieta, J. Rajtár (hrsg.), *Zwischen Rom und dem Barbaricum: Festschrift für Titus Kolnik zum 70. Geburtstag*. Nitra 2002, 55-58.

Castiglione Morelli 2015 : V. Castiglione Morelli, *Tracce di vita quotidiana nell'instrumentum domesticum*. In : V. Castiglione Morelli, E. De Carolis, C.R. Salerno (a cura di), *Caio Giulio Polibio. Storie di un cittadino pompeiano*. Salerno 2015, 351-372.

Cool 2016 : H. E. Cool, *Recreation or decoration: what were the glass counters from Pompeii used for?*, *Papers of the British School at Rome* 84, 2016, 157-177.

de Voogt, Eerkens 2018 : A. de Voogt, J.W. Eerkens, *Cubic dice: archaeological material for understanding historical processes*, *Kentron* 34, 2018, 99-108.

Ferrua 2001 : A. Ferrua, *Tabule lusorie epigrafiche*. Città del vaticano 2001.

Feugère 2013 : M. Feugère, *Les dés romains*, *Archéothéma* 31, 2013, 44-45.

Giacobello 2015a : F. Giacobello, *Giocare a dadi a Pompei tra vino, salsicce e risse: un passatempo da taverna*. In : C. Lambrugo, F. Slavazzi, A.M. Fedeli (a cura di), *I materiali della Collezione Archeologica "Giulio Sambon" di Milano. I. Tra alea e agòn: giochi di abilità e di azzardo*. Sesto Fiorentino 2015, 37-42.

Giacobello 2015b : F. Giacobello, *Dadi e buona suerte! Da Roma ai giorni nostri*. In : C. Lambrugo, F. Slavazzi, A.M. Fedeli (a cura di), *I materiali della Collezione Archeologica "Giulio Sambon" di Milano. I. Tra alea e agòn: giochi di abilità e di azzardo*. Sesto Fiorentino 2015, 71-74.

Harlow 2019 : N. Harlow, *Roman Bone Gaming Counters from Caistor St Edmund*, *Lucerna* 56, 2009, 7-13.

Lambrugo 2015 : C. Lambrugo, *Giocare per terra... e per mare!* In : C. Lambrugo, F. Slavazzi, A.M. Fedeli (a cura di), *I materiali della Collezione Archeologica "Giulio Sambon" di Milano. I. Tra alea e agòn: giochi di abilità e di azzardo*. Sesto Fiorentino 2015, 25-30.

Manniez 2019 : Y. Manniez, *Dés classiques et dés spéciaux*. In : V. Dasen (dir.), *Ludique ! Jouer dans l'Antiquité*. Catalogue de l'exposition au *Lugdunum-musée et théâtres romains* (20 juin-1^{er} décembre 2019), Gand 2019, 76-77.

Morsiani 2017 : S. Morsiani, *Paste vitree*. In : A. Corallini, *Pompei. Insula IX 8. Vecchi e nuovi scavi (1879-)*. Bologna 2017, 712-713.

Pace cs a : A. Pace, *Ludite Pompeiani! Indagini sulla cultura materiale ludica della città antica*. cs.

Pace cs b : A. Pace, *Nos fritillum dicimus. Nuovi dati sulla cultura materiale ludica di Pompei*. cs.

Pace cs c : A. Pace, *Looking through the glass. Discussing the so-called glass "counters" from Pompeii*. cs.

Poplin 2004-2005 : F. Poplin, *Numération et orientation des dés antiques et médiévaux*, *Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France*, 2004-2005, 51-65.

Purcell 2007 : N. Purcell, *Inscribed Imperial Roman Gaming Boards*. In : I. Finkel (ed.), *Ancient Board Games in perspective*. London 2007, 90-97.

Schädler 1995 : U. Schädler, *XII Scripta, alea, tabula – New evidence for the roman history of 'backgammon'*. In : A. de Voogt (ed.), *New Approaches to Board Games Research. Asian Origins and Future Perspectives*. Leiden 1995, 73-98.

Schädler 2013 : U. Schädler, *Les jeux des pions*. In : V. Dasen, U. Schädler (ed.), *Jeux et jouets gréco-romains*, *Archéothéma* 31, 2013, 64-65.

Schädler 2019 : U. Schädler, *Quelques règles de jeux de plateaux et de pions*. In : V. Dasen (dir.), *Ludique ! Jouer dans l'Antiquité*. Catalogue de l'exposition au *Lugdunum-musée et théâtres romains* (20 juin-1^{er} décembre 2019), Gand 2019, 127-129.

Torre 2015 : C. Torre, *Studiosissime ludere: giochi di abilità e azzardo nelle fonti letterarie*. In : C. Lambrugo, F. Slavazzi, A.M. Fedeli (ed.), *I materiali della Collezione Archeologica "Giulio Sambon" di Milano. I. Tra alea e agòn: giochi di abilità e di azzardo*. Sesto Fiorentino 2015, 15-23.

Varone 2003 : A. Varone, *Il gioco*. In : G. Stefani (a cura di), *Menander. La casa del Menandro di Pompei*. Milano 2003, 192-193.

Vespa 2019 : M. Vespa, *Lexique des jeux*. In : V. Dasen, (dir.), *Ludique ! Jouer dans l'Antiquité*. Catalogue de l'exposition au *Lugdunum-musée et théâtres romains* (20 juin-1^{er} décembre 2019), Gand 2019, 124-126.

Les dés pleins cubiques et parallélépipédiques en os de Gaule romaine

De leur production à l'art de les manipuler

Th. Daniaux

Cette étude s'intègre dans ma thèse de doctorat sur la culture ludique gallo-romaine (*Jouer en Gaule romaine. Culture ludique et sociabilité*), qui s'inscrit dans le cadre du projet de l'European Research Council (ERC) *Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Antiquity* (n° 741520) basé à l'Université de Fribourg sous la direction de la professeure Véronique Dasen⁽¹⁾.

L'analyse systématique de centaines de dés entreposés dans les réserves suisses, belges, françaises et allemandes⁽²⁾ a fait apparaître plusieurs caractéristiques morphologiques, métriques et esthétiques qui se distinguent des exemplaires les plus communément répandus dans l'Empire romain. Ces derniers sont généralement en os, pleins et de type *Sevens*, pour reprendre la terminologie mise au point par J.W. Eerkens et A. de Voogt, figurant sur les faces qui s'opposent des valeurs qui, une fois additionnées, égalent sept